

O'ZBEKISTONNING XALQARO ALOQALARDA QATNASHUVI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481806>

Erkinova Zarnigor Ismoilzoda

*Farg'ona viloyati Yuridik texnikumi
“Sud huquqiy faoliyati” 1-kurs talabasi*

Annontatsiya: *maqolani mazmun mohiyati shundan iboratki, O'zbekiston xalqaro aloqalardagi roli, rivoji, tutgan o'рни haqida. Bundan tashqari O'zbekistonning ta'lim tizimida olib borayotgan siyosiy xalqaro aloqalari haqida so'z yuritilar ekan nechog'lik kattadan katta imkoniyatlarga ega ekanimizdan mamnuniyatimiz oshadi.*

Kalit so'zlar: *paxta, kanop, aloqa, investitsiya.*

Iqtisodiy aloqalar. Urushdan keyingi yillarda O'zbekiston xalq xo'jaligi birtomonlama rivojlangan, xom ashyo yetishtirish va uniqayta ishlashga qaratilgan bo'lsa-da, iqtisodiy jihatdan boy respublika edi. O'zbek xalqi yetishtirgan paxta, ipak, qorako'l teri, kanop va sanoat mahsulotlari yer kurrasi-ning barcha qit'alarida dong taratdi. O'zbekistonning iqtisodiyot mavqei uning xalqaro aloqalarda qatnasliuvi-ni belgilab berdi.

Ko'zdan kechirilayotgan davrda O'zbekiston Kons-titutsiyasiga muvofiq Ittifoq tarkibidagi respublika bilan aloqalarni mustaqil olib borishi mumkin bo'lgan suveren respublika hisoblanardi. Lekin bu huquq faqat rasman e'lon qilinib, amalda qog'ozda qolib ketdi. Ma'muriy-buyruqbozlik sharoitida boshqaruvni markazlashtirish respublikani xalqaro iqtisodiy va madaniy sohalarda mustaqil faoliyat ko'rsatish imkoniyatidan mahrum etdi. O'zbekiston o'z mahsulotlarini Markaz ko'rsatmasi bilan Ittifoq Tashqi savdo idoralariga topshirardi. Ular respublika mahsulotlarini chet elga eksport qilardilar.

O'zbekistonga xalqaro miqyosda ham markaziy hokimiyat organlari belgilagan xom ashyo bazasi roliberilardi. Respublika asosan qishloq xo'jalik mahsulotlari — paxta tolasi, lint, qorako'l teri, ipakni chetgachiqarib keldi.

O'zbekiston eksportining 90 foizini paxta va paxta mahsulotlari tashkil qildi. Shunisi xarakterliki, xalqaro aloqalar asosan o'sha yillarda sotsialistik lagerga kirgan mamlakatlar (Chexoslovakiya, Vengriya, Bolgariya, Ruminiya, Polsha va boshqalar) bilan olib borildi.

O'zbekiston mahsulotlarini chetga chiqarish yildan-yilga ortib bordi. 1958—1967-yillar davomida eksport hajmi uch baravar ko'paydi. Respublika eksporti umumiy hajmining 70 foizdan ortig'i yuqorida ko'rsatilgandavlatlarga yuborilardi. O'zbekistondan olib chiqib ketilgan mahsulot turlari 100 xildan ortiq edi. Paxta

tolasidan Tashqari to'qimachilik mashinalari, kimyoviy uskunalar, ekskavatorlar, ko'priqli elektr kranlari, qishloqxo'jalik mashinalari, jumladan, paxta terish mashinalari, nasoslar, kabel mahsulotlari va boshqa ko'plab mahsulotlar chetga chiqariladigan bo'ldi. 1958-yili respublika o'z mahsulotlarini jahonning 32 mamlakatiga, 1970-yilga kelib esa 100 ga yaqin davlatlarga chiqarib turdi..

Shunisi ajablanarliki, Polsha, Bolgariya, Chexoslovakiya bizdan eksport qilingan paxta tolasidan to'qilgan gazlama, kiyim-kechaklarni O'zbekistonga jo'natardi.

Bunday kulgili ahvol O'zbekiston metropoliyaning xomashyo bazasi ekani, bu yerda tayyor mahsulot chiqarish g'arazli niyatda yo'lga qo'yilmagani natijasi edi.

O'zbekistonning chet mamlakatlar bilan iqtisodiy hamkorligining muhim yo'nalishi mutaxassis kadrlar almashish bo'ldi. O'zbekiston zavod, fabrikalar, xo'jalik obyektlari qurish, asbob-uskunalarimontaj qilish, ishga tushirishni yo'lga qo'yish uchun shumamlakatlarga mutaxassislar yubordi. Chunonchi, «Tashtekstilmash» zavodi 1958—1967-yillar mobaynida o'zining 44 nafar vakilini to'qimachilik uskunalari montaj qilish uchun turli mamlakatlarga jo'natdi.

O'zbekiston xorijiy mamlakatlarga mutaxassis tayyorlash bilan birga, ilmiy kadrlar tayyorlashda ham baholi qudrat yordam ko'rsatdi. Respublikaning talay oliy o'quvyurtlari va ilmiy-tadqiqot institutlarida xorijiy mutaxassislar shogirdlikni o'tadilar, aspiranturada tahsil olib, turli fan sohalari bo'yicha nomzodlik dissertatsiyalarini yoqladilar.

O'zbekistonning xalqaro ilmiy aloqalarini rivojlantirishda, dunyo olimlari bilan ilmiy aloqa o'rnatishda O'zbekiston Fanlar akademiyasi alohida rol o'ynadi. 1969-yilda O'zbekiston FA ilmiy-tadqiqot institutlariga tajriba almashish maqsadida xorijiy mamlakatlardan 174 olim va mutaxassis Tashrif buyurdi. 1970-yilda akademiyaning turli institutlariga 135 nafar chet ellik olim keldi. Ular O'zbekiston Fanlar akademiyasida olib borilayotgan ilmiy ishlar bilan, o'zbek olimlarining jahon fani taraqqiyotiga qo'shayotgan hissalarini bilan tanishdilar.

O'zbekistonga Tashrif buyurgan chet el olimlari respublika olimlari erishgan yutuqlarga yuksak baho berdilar. «Men, — deb aytgan edi Xalqaro atom energiyasi agentligining direktori Zigvard Eklund, — bu yerda olimlar naqadar aniq metodlar bilan tadqiqotlar o'tkazish imkoniyatiga ega ekanliklarini ko'rib hayratda qoldim. Atomchi olimlarning xalqaro hamkorligini rivojlantirishda O'zbekiston o'zining ilmiy muassasalari bilan muhim rol o'ynashi murnkin».

San'at sohasidagi xalqaro hamkorlik ham ko'zga ko'rinarli o'rinni egalladi. O'zbekiston kinemotografchilari va kino artistlarining xorijiy mamlakatlaridagi hamkasblari bilan ijodiy hamkorliklari kengayishida Toshkentda o'tkazilgan Osiyo va Afrika mamlakatlar kinofestivallari muhim ahamiyatga ega bo'ldi. 1962-yilning o'zida respublika kinoteatrlarida chet eldagi 25 kinostudiyada ishlab chiqarilgan 89 badiiy film namoyish etildi. 40 dan ortiq chet mamlakatlarning

kinoteatrlarida o'zbek badiiy va hujjatli filmlari ko'rsatildi. «O'zbekfilm» tomonidan yaratilgan bir qator badiiy filmlar, jumladan, «Osiyo ustida bo'ron», «Toshkent — non shahri», «Mahallada duv-duv gap», «O'tgan kunlar» filmlari namoyish qilindi.

Bu o'z navbatida O'zbekistonning tashqa aloqalari qanchalik yaxshi ekanligi ma'lum bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Lafasov. Jahon tarixi
2. <https://denemetr.com>